

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

“ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ В ЭСТЕТИКЕ – ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ МНОГООБРАЗИЯ ЯВЛЕНИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА”

Интуитивистская школа”

Мухаммаджонова Рано Ахмаджон кизи

Узбекистанский государственнқй университет мировых языков

Введение.

Философия XX века отразила все процессы, связанные с потрясением общества, государства, личности, изменениями в статусе науки.

К этим потрясениям следует отнести и социально-экономические явления, появление массового общества, слом старых отношений и сословных перегородок, внедрение компьютерного производства, революция в естествознании, научно - техническая революция, развитие средств массовой информации, заменяющих старые средства коммуникации, выход на арену "нового среднего класса". Все эти причины оказали глубокое воздействие на мировоззрение и культуру, и не могли не отразиться на литературе XX века.

Литература XX века - это множество самых различных направлений текстописания, многие из которых пришли из прошлого столетия и продолжают жить и развиваться в соответствии с современными реалиями. Среди всего этого многообразия есть очень влиятельные, мировые школы, есть узкие, частые направления, но все вместе они продолжают как мировую, так и русскую историю литературоведения, основывающуюся на традициях,

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

обогащающуюся новациями и никогда не останавливающуюся в своем развитии.

Аннотация

Связь философии экзистенциализма с эстетикой специфична. Она проявляется уже в самом сближении экзистенциалистской философии с литературой (и жанровое подобие, и принципиальная установка на асистемность философии и изначальную неспособность последней объяснить, выразить феномен человеческого бытия полностью - так К. Ясперс говорил о философствовании как о принципиально незавершенном процессе). Отсюда нередкие беллетризованные формы (традиция, берущая начало в творчестве С. Кьеркегора), частое обращение к анализу произведений искусства, особенно литературы.

ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ (от лат. *existentia* существование) направление в иррационалистической буржуазной эстетике XX в., возникшее после первой мировой войны и окончательно сформировавшееся в 30-40-е гг. Философия и эстетика экзистенциализма возникла как результат кризиса буржуазного сознания. Наибольшее распространение она получила в 50-е гг., когда произошло заметное изменение ее проблематики, в которой усилились социально-политические мотивы эстетики экзистенциализма, отражая различие его национальных вариантов, а также его религиозной и атеистической версий, внутренне неоднородное образование. Наиболее общим ее основанием могут считаться идеи феноменолога Э. Гуссерля и экзистенциалиста М. Хайдеггера.

Экзистенциализм в эстетике в работах Э.Гуссерля и М. Хйдеггера.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

М. Хайдеггер покинул научное направление, заданное его учителем Гуссерлем, отказавшись от строгого феноменологического анализа. Он положил начало экзистенциальной герменевтике со специфическим набором методов, в которой прослеживаются влияния романтической теории языка и гумбольдтианства.

К. Ясперс считается представителем "чистого" экзистенциализма, в философии которого не столь заметно влияние феноменологии, зато прослеживаются частые глубинные отсылки к прямому предтече экзистенциализма С. Кьеркегору. Ясперс сосредотачивается на процессе осознания своего существования, экзистенции (и для отдельной личности, и для целого исторического процесса). И в индивидуально-личном поиске, и в поиске историческом экзистенция нестабильна, однако человек как таковой существенно не меняется. Постигание истории, сопряженное с выключением из нее, может происходить средствами искусства. Искусство есть озарение экзистенции. Исток искусства - в религии, искусство тождественно ей (здесь надлежит помнить, что религию Ясперс понимал в свете трансцендирования экзистенции, ее выхода за пределы самой себя. Догматическая религиозность философу была чужда). И святой, и художник исторически "анонимны". Единение индивидуумов совершается в трансценденции, в сфере выхода за свои пределы. Искусство, таким образом, преимущественно не отражение, а связь с особой духовной сферой. Функция и специфика искусства - в наслаждении и утешении.

Созерцание есть особое промежуточное бытие. Мерой подлинности

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

искусства является уход от повседневности. Говорить о действительной жизни призвана, в отличие от искусства, философия. Переключаясь с идеями Шопенгауэра, Ясперс утверждает, что уход от повседневности есть мера подлинности искусства; производится размежевание сфер полномочия искусства и философии. Искусство уводит и от действительности как мира объектов, и от иной действительности - факта собственной жизни (опять заметна переключка с эстетикой Шопенгауэра и Ницше, когда искусство уподобляется наркотическому веществу, вводящему в самозабвение). Разрыв с миром умиротворяет, а разрыв с собственным бытием приводит в состояние трагедии. Однако именно трагедия выводит человека в сферу трансцендентного. Вся история человечества есть своего рода непрерывная трагедия, что задает ее эстетическое измерение.

Методологически эстетика экзистенциализма исходит из феноменологических посылок о глубоком различии и специфической связи сознания, как активного начала, и окружающих его материальной культуры, природы, наделяемых пассивностью, «вязкостью». Отсюда эстетическое отношение к миру, противопоставленное инструментально-практическому, выступает как сфера «свободы сознания». Реальность подвергается в нем «отрицанию», она «преодолевается», подтверждая активность сознания. Не случайно эстетика экзистенциализма обратилась к проблеме воображения, которое трактуется в том же субъективно-идеалистическом ключе. Ей были созвучны установки тех авангардистских школ, которые претендовали на активизацию интеллектуальной стороны художественного восприятия. По тем же причинам представители экзистенциализма выступили (Ж. П. Сартр)

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

против сюрреализма, отрицающего свободу сознания в акте художественного восприятия. По своим установкам эстетика экзистенциализма противостояла в 30-40-е гг. психологическим направлениям буржуазной эстетики, ее формальным школам, фокусируя внимание на эстетическом субъекте как активном, сознательном начале. Эта же установка определила в 60-е гг. сущность ее дискуссии со структурализмом. Внутри экзистенциализма существовала тенденция онтологизации эстетического восприятия, которое понималось как акт влияния человека и природы. Эта тенденция, усиленная ростом антитехнических настроений буржуазной интеллигенции в 60—70-х гг. развивается современной феноменологической эстетикой.

Искусство в эстетике экзистенциализма рассматривается как область практики, в которой по преимуществу реализуется свобода человека, идеалистически приравненная к свободе сознания. Отсюда утопическое утверждение о том, что художественное развитие есть путь к развитию в человеке чувства свободы, преодолению тяготеющих над ним в действительности сил. Эти положения по-разному развиваются представителями экзистенциализма (могут быть усмотрены два полюса: для К. Ясперса и Марселя характерна мистическая трактовка этих положений, для Сартра — социально-политическая). На одном полюсе искусство — это приобщение к свободе через «асоциальную коммуникацию» (Ясперс) или чувство сверхъестественного, бога. На другом — искусство есть способ формирования в человеке потребности в свободе, прежде всего политической. Эта вторая интерпретация составляет теорию «вовлеченной литературы» Сартра, являющуюся примером эстетического утопизма и

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

«политизации» эстетики в индивидуально-анархическом духе.

Значительное место в эстетика экзистенциализма занимает исследование творчества, главным образом литературного, в наибольшей степени отвечающее представлениям экзистенциализма о художественном творчестве. И если у Хайдеггера творчество рассматривалось в связи с бытийными проблемами, у Марселя как способность быть «верным существу», то Сартр пытался вскрыть особенности творчества, названного им творчеством «поэта-отщепенца» который ненавидит окружающее его буржуазное общество, но ничего, кроме показа скрытых язв этого общества, не может противопоставить его морали, превращаясь из «жертвы» в его «палача».

Противоречивая жизнь буржуазного искусства, отдельные стороны его авангардистских течений рассматривались в многочисленных художественно-критических статьях, составляющих значительную часть эстетических исследований экзистенциалистов. Однако исключительное влияние этого круга идей на буржуазное искусство 40-50-х гг. определено не столько эстетикой экзистенциализма, сколько общими положениями его философии, подчас довольно произвольно интерпретированными, а так же тем, что многие представители экзистенциализма были писателями, драматургами (Марсель, Камю, Сартр). Наибольшее распространение в буржуазной литературе драматургии получили пессимистические, созвучные кризису буржуазной культуры темы «абсурдности» бытия, противоречия активной личности и конформистской массы, фундаментальной трудности

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

или невозможности контакта между людьми, одиночества человека в мире вечной природы и т. д. Вместе с тем поднятая в острой форме французским экзистенциализмом тема «откровенности» вызвала оживление политического театра, моральной проблематики в литературе.

В целом эстетика экзистенциализма, развитие которой завершилось к 70-м гг., представляет собой характерное явление кризиса духовной культуры буржуазного общества.

Заключение

XX век завершил свою бурную и поучительную историю, предоставив на суд человечества широкую панораму философских направлений, школ и течений. Сосредоточенное в них беспрецедентное богатство философской мысли будет еще в дальнейшем вновь и вновь осваиваться последующими поколениями землян.

Развитие философии в XX веке во многом определялось социокультурными процессами, особенно резким возрастанием роли науки, постепенно занимающей в системе общечеловеческой культуры лидирующую позицию, которую до этого момента занимала религия.

Описанные выше течения, оказали наиболее значительное воздействие на развитие общественного сознания в ушедшем столетии. Но даже представленное здесь позволяет оценить всю масштабность и глубину идей, волновавших крупнейших мыслителей планеты XX столетия.

Список использованной литературы

Дильтей В. Введение в науки о духе // Зарубежная эстетика и теория

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

литературы XIX—XX века. Трактаты, статьи, эссе. М., 1987.

Изер В. Изменение функций литературы // Современная литературная теория. М., 2004.

Ингарден Р. Исследования по эстетике. М., 1962.

Ингарден Р. Очерки по философии литературы. Благовещенск, 1999.

Ингарден Р. Схематичность литературного произведения. Литературное произведение и его конкретизация //

Исаев С. А. Эстетика экзистенциализма // История эстетической мысли. Т. 5. М., 1990.

Косиков Г.К. Ж.-П. Сартр: искусство как способ экзистенциальной коммуникации // Вестник МГУ. Серия «Филология». М., 1995. № 3.

"Наука логики" ("Wissenschaft der Logik", 1812-16, рус. пер., 3 изд., 1937-39)

О. Н. Турышева. «Теория и методология зарубежного литературоведения: учебное пособие»: Флинта : Наука; М.; 2012

Полторацкая Н.И. Меланхолия мандаринов. Экзистенциалистская критика в контексте французской культуры. СПб., 2000.

Ржевская Н.Ф. Литературоведение и критика в современной Франции: основные направления. Методологии и тенденции. М., 1985.

Рикер П. Время и рассказ. Т. 1. М., 1999. Т. 2. М., 2000.

Рикер П. Герменевтика. Этика. Политика. Московские лекции. М., 1995.

Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М., 1995.

Сартр Ж.-П. Бодлер // Бодлер Ш. Цветы зла. М., 1993.

Сартр Ж.-П. Что такое литература? М., 2003.

Старобинский Ж. Поэзия и знание. История литературы и культуры: в 2 т. Т.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

1. М., 2002.

Стафецкая М.П. Герменевтика и рецептивная эстетика в ФРГ // Зарубежное литературоведение 70-х годов: направления, тенденции, проблемы. М., 1984.

Яусс Г.Р. История литературы как провокация литературоведения // Новое литературное обозрение. 1995. № 12. Или: Современная литературная теория. М., 2004.

